

PROTECTORES DEL LEGADO

PDL Imágenes

Pirámides de Túcume

Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025

Focus Group con estudiantes – Proyecto de tesis 2025

Carlos Fabian Fernández Caramantín

Ciencias de la Comunicación - X ciclo

Universidad Señor de Sipán - Chiclayo

PROTECTORES DEL LEGADO

Proyecto enfocado en la difusión de la cultura Lambayeque a través de las principales plataformas digitales:

- Podcast
- Página web
- Redes sociales

¿Por qué nace esta propuesta?

Cada vez estamos más alejados de nuestra herencia cultural.

La cultura Lambayeque, a pesar de su extensa historia, no se transmite en formatos actuales que conecten con las nuevas generaciones que mantienen un estilo de vida más tecnológico.

Objetivo del Focus Group

Conocer las opiniones de los estudiantes universitarios sobre la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque a través de la propuesta del proyecto multimedia Protectores del Legado.

¿A quién está dirigido el proyecto?

- Estudiantes entre 15 y 25 años.
- Consumidores de contenido en plataformas digitales.
- Interés por el contenido digital.
- Poco conocimiento sobre la historia local.

Sitio web “Protectores del Legado” (Secciones)

Página de inicio

- Banner con las secciones (Inicio, El Murmullu, Documentales, Mapa Cultural, Galería).
- Logo del proyecto con frases en movimiento.
- Íconos de acceso rápido.

QUIÉNES SOMOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Misión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Visión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

EQUIPO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

DOCUMENTALES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

[Inicio](#) [Sobre el Proyecto](#) [Más](#)

MURMULLU (Podcast)

EP. 1 "La Leyenda de
Naylamp"
Mitos y Leyendas

[Escuchar aquí.](#)

EP. 2 "El origen del Reino
Sicán"
Historia Cultural

[Escuchar aquí.](#)

EP. 3 "La piedra que llora
sangre"
Historia Cultural

[Escuchar aquí.](#)

[Inicio](#) [Sobre el Proyecto](#) [Más](#)

MAPA CULTURAL

MUSEOS

SITIOS ARQUEOLÓGICOS
FESTIVIDADES

FESTIVIDADES

Crónicas y artículos

- Crónicas que mezclan hechos históricos con la actualidad: Descubrimiento de restos arqueológicos, Un día en el museo, Origen de una danza típica.
- Artículos informativos: Los colores en la iconografía lambayecana, El rol de la mujer en la cultura prehispánica lambayeque, Etapas del desarrollo de la cultura Sicán.

Juega y aprende

Quiz: Diferentes términos con su descripción como: Tumi, Spondylus, Huaca, Yampallec, Sicán.

SPONDYLUS

Molusco marino sagrado en los rituales mochica y chimú

¿SABÍAS QUE?
Los SPONDYLUS eran traídos desde Ecuador, convirtiéndolos en un producto exclusivo para la élite mochica.

QUIZ

Tienda online

Preguntas Guía para la propuesta de Página web

- 1 ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?**
- 2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?**
- 3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?**

Murmullu: Voces de la historia (PODCAST)

- Segmentos: Mitos y Leyendas, Historia Cultural
- Episodios aprox. de 30 - 40 min.
- Lenguaje fresco, emocional y educativo.
- Se publicarán en Youtube y Spotify.

Ilustración del Museo de Sitio Túcume

Murmullu: Voces de la historia (Segmentos)

1. Mitos y Leyendas: Compartir los diferentes mitos que existen en la región para preservar las leyendas de nuestros antepasados a través de un formato moderno.

EPISODIOS:

- La leyenda de Naylamp (Miguel Cabello de Balboa)
- La prisión del diablo y el cerro Mulato (Augusto León Barandiarán / Miguel Barandiarán)
- La serpiente de fuego y las huacas (José F. Recoba y Polo)
- La Dama de los Lamentos (Relato popular contemporáneo – tradición oral de Zaña)
- La piedra que llora sangre (Relato tradicional de Íllimo)

2. Historia cultural: Conversar de los principales hitos históricos de Lambayeque, desde la época precolombina hasta la actualidad, rescatando hechos, personajes y transformaciones en la identidad regional.

EPISODIOS:

- El origen del Reino Sicán
- El encuentro entre culturas: Lambayeque y los Chimú
- Lambayeque durante la colonia europea
- La independencia y su impacto en la región
- Personajes históricos lambayecanos

EP. 1 “Leyenda de Naylamp” (Intro.)

DURACIÓN ESTIMADA: 30 min.

LOCUTORES: 2

FORMATO: Conversacional y dinámico.

TONO: Juvenil, divertido, curioso.

EP. 1

Mitos y Leyendas

"La Leyenda de Naylamp"

GUIÓN LITERARIO EP. PILOTO (3 min.)

FX: Sonido de mar / gaviotas / música mística

LOCUTOR 1 (voz cálida): ¡Hola, hola! Bienvenidos a "El Murmullu", el podcast donde recolectaremos las voces del pasado para que suenen más fuerte que la música que está sonando de fondo.

LOCUTOR 2 (voz alegre): Acá no se cuentan historias aburridas. Hoy arrancamos nuestra primera temporada con los mitos y leyendas más épicos de nuestra cultura. Pero vamos a ir por partes, para poder entender bien.

LOCUTOR 1: A ver si adivinan: ¿con qué mito creen que empezaremos hoy?

LOCUTOR 2: Oe, pero no nos pueden responder, y está en el título del video, jajaja.

LOCUTOR 1: Claro. Bueno, la leyenda de Naylamp, el gran fundador de Lambayeque. Dicen que vino del mar y creó toda una civilización.

LOCUTOR 2: Y ojo que Naylamp no es cualquier cuento. Hoy vamos a conectar esta historia con nuestra identidad cultural.

LOCUTOR 1: Así que presten atención y prepárense para un viaje bien alucinante al pasado.

LOCUTOR 2: Primero quiero preguntarles: ¿Alguien aquí sabe qué significa "Naylamp"?

LOCUTOR 1: Yo solo sé que fue un dios que vino del mar...

EQUIPO DE PRODUCCIÓN (fuera de micro): ¡Está en el prompter!

LOCUTOR 1: Ah. Antes quiero contarles un dato curioso. Mi tío, Miguel Cabello de Balboa (Q.E.P.D.), cronista español, fue quien escribió esta leyenda. Él la documentó por allá por los años 1500, en su libro "Miscelánea Antártica", recopilando historias de cuando vivía en Lambayeque.

LOCUTOR 2: Y no fue el único. Años después, Justo Modesto Rubiños y Andrade también contaron versiones parecidas. Así que lo que escucharán hoy viene de generación en generación y ahora nos toca a nosotros contarle, como los nuevos protectores del legado. ¡A nuestro estilo, claro!

LOCUTOR 2: Lo más loco es que no solo vive en los libros. La arqueología también está presente. Porque aquí nomás, cerquita, está el complejo arqueológico de Chotuna-Chornancap, a 20 minutos de la ciudad de Lambayeque.

LOCUTOR 1: ¡Imagínate! Un lugar que guarda secretos de más de mil años. Y hay restos que confirman partes de la leyenda. ¡Qué emocionante!

LOCUTOR 2: Ya que hablamos de lengua ancestral... Se dice que "Naylamp" podría significar "ave del agua", en idioma muchick. Ese idioma se hablaba antes de la llegada del quechua.

LOCUTOR 1: Lamentablemente, ya no se habla como el quechua o el aymara. Hay registros, sí, pero no es una lengua viva hoy en día.

LOCUTOR 2: ¿O sí? ¿Quién sabe? De repente hay alguien que todavía lo habla y nos puede enseñar.

LOCUTOR 1: Si tú lo hablas o conoces a alguien, escríbenos. Serías el primero en revivir ese idioma.

LOCUTOR 2 (en broma): ¿Tú crees que alguien que hable muchick original te esté escuchando en Spotify?

LOCUTOR 1: ¿Quién sabe?

LOCUTOR 2: JAJAJA. En fin, antes de arrancar con la leyenda, reiteramos: todo esto se registró gracias a Miguel Cabello de Balboa, el cronista español.

LOCUTOR 1: Y otros capos, como el arqueólogo Lisardo Pérez Lugones y el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, que han conectado los puntos entre mito, lengua e historia como verdaderos protectores del pasado.

LOCUTOR 2: Así que, no hay duda que esta historia es más creíble que tu relación actual con tu pareja...

LOCUTOR 1 (sorprendido): ¡Oe! Es nuestro primer episodio, la idea es aumentar seguidores, no espantarlos.

LOCUTOR 2 (sarcástico): Perdón, perdón... Pero mentira no es, ¿no?

CIERRE

FX: Música mística

LOCUTOR 1: Gracias por escucharnos hasta aquí. Este fue la intro del primer EP del "Murmullu", donde las voces de la historia se hacen podcast.

LOCUTOR 2: En el siguiente episodio vamos a contarte la leyenda de Naylamp completita con mucho misterio.

LOCUTOR 1: Así que síguenos y comparte este podcast con tus amigos. Somos El Murmullu, y venimos a hacer que nuestra historia suene.

FX: "Murmullu" Voces de la historia (susurrando) + Fade out musical

Preguntas Guía para la propuesta de Podcast

4. **¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?**

5. **¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?**

6. **¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?**

Campaña digital en redes sociales

- **Objetivo:** Informar y conectar con contenidos cortos en las diferentes redes sociales.
- **Plataformas clave:** Instagram, TikTok.
- **Tono y lenguaje:** cercano, inclusivo, moderno.
- **Interacción:** participación en encuestas, reacciones, comentarios, compartidos.
- **Frecuencia estimada:** 3 publicaciones semanales.

Propuesta de contenidos en Instagram y TikTok

- **Videos cortos / dinámicos:** Los Lambayeque como maestros del oro, Similitud entre la dinastía Sipán y Sicán, El Sol y La Luna como dioses, Pirámides de Túcume como centro de poder.
- **Historias interactivas:** ¿En qué museo se encuentran los restos arqueológicos de la cultura Lambayeque? ¿Qué cultura se desarrolló después de los Lambayeque?

Referencias de videos cortos / dinámicos

Referencia de historia interactiva

Propuesta de contenidos en Instagram y TikTok

- **Carrusel informativo:** 26 pirámides de Túcume, Objetos sagrados de los Lambayeque como el Spondylus y el Oro, etc.
- **Frases y memes:** “La historia no está en los libros, está en Lambayeque”; Meme que compara las pirámides de túcume y su civilización con la nuestra.
- **Avances:** Clips de episodios de podcast, avances de documentales.

Ejemplo de publicaciones en Instagram y TikTok

Preguntas Guía para la propuesta de Redes Sociales

- 7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?**

- 8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?**

¡Gracias por su tiempo y valioso aporte!

Te invitamos a ser un #ProtectorDelLegado

Contacto: protectoresdelegado@gmail.com

WhatsApp: **948 053 702**

Instagram: [@protectoresdelegado](https://www.instagram.com/protectoresdelegado)

PROTECTORES DEL LEGADO

| PROYECTO CULTURAL MULTIMEDIA 2025